

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10449272)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10449272>

Keefektifan Konseling Kognitif *Restructuring* dalam Mengurangi Gejala Kecemasan Pada Remaja

Yenti Arsini¹, Siti Aisyah², Kharisma Nurfaridah³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, IndonesiaEmail: Yentiarsini73@gmail.com¹, sitiaisayahchaa3@gmail.com², Kharismanurf29@gmail.com³

Abstrak

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal. Menurut Erik Erikson, masa remaja identik dengan proses pencarian jati diri versus kebingungan identitas. Pada masa ini, remaja harus memutuskan siapa dirinya, bagaimana keadaannya dan tujuan apa yang ingin dicapainya. Remaja sengaja melakukan berbagai eksperimen dalam upaya menemukan kecocokan dirinya dengan dunia. Dalam proses ini, remaja mengalami berbagai konflik identitas. Faktor genetik berperan dalam rentannya seseorang mengalami kecemasan, karena jika terdapat riwayat kecemasan dalam keluarga maka risiko mengalami gangguan kecemasan bisa lebih tinggi. Pengalaman traumatis, terutama di masa kanak-kanak, seringkali memicu berkembangnya kecemasan. Sementara itu, tekanan lingkungan seperti masalah keuangan, pekerjaan atau hubungan bisa memicu kecemasan. Menurut Ellis, teknik restrukturisasi kognitif adalah Restrukturisasi Kognitif, yang berfokus pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif atau pernyataan diri dan keyakinan klien yang tidak rasional menjadi pikiran positif dan rasional. Tujuan dari pembahasan ini adalah bagaimana cara mengubah cara berpikir seorang remaja yang saat ini mengalami kecemasan atau stres yang semakin meningkat, seperti tidak mampu mengubah cara berpikir dan pola mentalnya dengan baik sehingga kognitifnya dapat diluruskan secara positif dengan menggunakan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), teknik *cognitive restructuring*.

Kata Kunci : remaja, kecemasan, kognitif restrukturisasi

Abstract

Adolescence is a transition period from childhood to early adulthood. According to Erik Erikson, adolescence is synonymous with the process of finding one's identity versus identity confusion. At this time, teenagers must decide who they are, what their circumstances are and what goals they want to achieve. Teenagers deliberately carry out various experiments in an effort to find their compatibility with the world. In this process, teenagers experience various identity conflicts. Genetic factors play a role in a person's susceptibility to experiencing anxiety, because if there is a history of anxiety in the family, the risk of experiencing anxiety disorders can be higher. Traumatic experiences, especially in childhood, often trigger the development of anxiety. Meanwhile, environmental stress such as financial, work or relationship problems can trigger anxiety. According to Ellis, the cognitive restructuring technique is Cognitive Restructuring, which focuses on efforts to identify and change the client's negative thoughts or irrational self-statements and beliefs into positive and rational thoughts. The purpose of this discussion is how to change the way of thinking of a teenager who is currently experiencing increasing anxiety or stress, such as being unable to change his way of thinking and mental patterns properly so that his cognition can be straightened out positively using Cognitive Behavior Therapy (CBT), a cognitive restructuring.

Keywords : *teenager, anxiety, Cognitive Restructuring*

Article Info

Received date: 10 December 2021

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal. Menurut Erik Erikson, masa remaja identik dengan proses pencarian jati diri versus kebingungan identitas. Pada masa ini, remaja harus memutuskan siapa dirinya, bagaimana keadaannya dan tujuan apa yang ingin dicapainya. Remaja sengaja melakukan berbagai eksperimen dalam upaya menemukan kesesuaian dirinya dengan dunia. Dalam proses ini, remaja mengalami berbagai konflik identitas. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan persepsi bahwa dirinya dapat diterima. Beberapa remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas akan

mengalami kebingungan identitas sehingga menimbulkan perilaku seperti menarik diri, mengucilkan diri dari teman sebaya dan keluarga, atau tenggelam dalam dunia teman sebaya dan kehilangan identitas. Stanley Hall menggunakan istilah *storm and stress* untuk memahami masa remaja, yaitu bahwa masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak yang ditandai dengan konflik dan perubahan suasana hati (Santrok, 2011).

Remaja merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi yang mengalami masalah gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Pertumbuhan kedua terjadi pada remaja yaitu pertumbuhan dari anak-anak menuju proses kematangan manusia yaitu dewasa. Pada usia remaja terdapat perubahan pada fisik, biologis, dan psikologis (Rahmy et al., 2021). Remaja harus bisa beradaptasi dengan banyak perubahan tersebut jika tidak dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan mental/jiwa. Masalah gangguan kesehatan mental yang paling banyak terjadi adalah depresi dan kecemasan.

Faktor genetik berperan dalam rentannya seseorang mengalami kecemasan, karena jika ada riwayat kecemasan dalam keluarga maka risiko mengalami gangguan kecemasan bisa lebih tinggi. Selain itu, ketidakseimbangan kimia otak, seperti neurotransmitter serotonin, dopamin, dan norepinefrin, juga dapat memengaruhi munculnya rasa cemas. Pengalaman traumatis, terutama di masa kanak-kanak, seringkali memicu berkembangnya kecemasan. Sementara itu, tekanan lingkungan seperti masalah keuangan, pekerjaan, atau hubungan bisa memicu kecemasan. Kondisi kesehatan fisik dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat berkontribusi terhadap munculnya gejala kecemasan. Dengan memahami latar belakang yang kompleks ini, kita dapat mengenali, mengatasi, dan mengelola kecemasan dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita.

Kecemasan adalah salah satu reaksi psikologis yang muncul ketika seseorang merasakan ancaman atau ketidakpastian dalam hidupnya. Munculnya kecemasan dapat dipahami dari berbagai perspektif, termasuk faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif biologis, munculnya kecemasan bisa terkait dengan perubahan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Otak memiliki daerah khusus yang terlibat dalam pengolahan informasi yang terkait dengan potensi ancaman, dan ketika otak mendeteksi potensi ancaman, ini dapat memicu respons kecemasan. Dari perspektif psikologis, pengalaman masa lalu, keyakinan, dan pola pikir individu memainkan peran penting dalam munculnya kecemasan. Trauma masa lalu, kecenderungan berpikir negatif, dan pola-pola pikir yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap kecemasan. Dari perspektif sosial, tekanan dari lingkungan sosial, seperti tekanan dari teman-teman, keluarga, atau masyarakat, dapat berkontribusi pada munculnya kecemasan. Perasaan kurangnya dukungan sosial atau tekanan untuk mencapai standar tertentu juga dapat meningkatkan kecemasan.

Menurut Savitri Ramaiah (2008:11) Terdapat berbagai macam aspek yang menjadi pemicu reaksi kecemasan, antara lain yaitu: a. Lingkungan. Cara berpikir individu terhadap diri anda dan orang lain, dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja menjadi penyebab munculnya reaksi kecemasan tersebut. Kondisi ini membuat individu merasa tidak aman tentang lingkungan tempat tinggalnya. b. Emosi yang ditekan. Bagi individu yang tidak mampu menemukan solusi bagi perasaannya sendiri maupun dalam jalinan hubungan sosial ini, terlebih jika individu terlalu menahan rasa marah atau frustrasi dalam waktu yang lama dapat memicu reaksi kecemasan dalam diri c. Pasalnya, kondisi fisik pikiran dan tubuh terus- menerus berinteraksi dan dapat menimbulkan kecemasan. Ini bisa dilihat pada kehamilan, pubertas, dan pemulihan dari penyakit. Dalam hal ini yang sering terjadi adalah perubahan sensasi yang dapat menimbulkan kecemasan.

Teknik *cognitive restructuring* dikembangkan oleh Meicenboum, yang terpusat pada pesan negative yang disampaikan oleh orang kepada diri sendiri dan cenderung melumpuhkan kreatifnya dan menghambat dalam mengambil tindakan penyesuaian diri yang realistis. Menurut pandangan Meicenboum bahwa orang yang mendengarkan diri sendiri yang sama-sama menciptakan suatu dialog internal yang berkesan pada pendengaran pesan yang negatif dari diri sendiri. Dialog internal tersebut berisi penilaian negatif pada diri sendiri yang akan membuat orang gelisah dalam menghadapi tantangan hidup dan kurang mampu mengambil tindakan penyesuaian diri yang tepat. Restrukturisasi kognitif adalah suatu cara untuk menata kembali pikiran yang menimbulkan atau menyebabkan irrasional pada individu sehingga berakibat adanya penyesuaian diri yang rendah. Dasar pemikiran yang digunakan dalam restrukturisasi kognitif adalah upaya untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan yang realistis. Tujuannya (1) mengubah keyakinan-keyakinan irrasional menjadi

rasional, (2) mengurangi pikiran-pikiran negatif, dan (3) mengubah proses berpikir disfungsional, (Burns dalam Aryani, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi serta untuk merancang solusi. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi literatur dilakukan untuk penguatan masalah yang diangkat dalam penulisan ini serta studi literatur solusi dalam mereduksi permasalahan yang terjadi. Kajian literatur ini di ambil dari beberapa artikel yang membahas mengenai konseling kognitif Restructuring dalam mengurangi gejala kecemasan pada remaja. Maka dari itu dengan berbagai rujukan yang ada artikel ini bertujuan membahas lebih dalam lagi mengenai konseling kognitif Restructuring dalam mengurangi gejala kecemasan pada remaja

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teknik Cognitive Restructuring

Teknik Cognitive Restructuring adalah salah satu teknik yang ada dalam pendekatan perilaku-kognitif (cognitive behavior) Putranto (2016) Cognitive Behavior memusatkan perhatian pada kegiatan mengubah pola pikir destruktif dari pikiran dan perilaku. Beberapa jenis praktik cognitive behavior therapy (CBT) dikenal dengan teknik yang berbeda-beda, ada yang menekankan proses kognitif dari pada perilaku, namun ada yang secara murni bekerja pada aspek kognitif. Sementara yang lain ada yang lebih memusatkan perhatian pada perilakunya untuk mencapai kesempatan lebih besar untuk memperoleh penguatan atas perilaku demi meningkatkan mood. Pendekatan Cognitive Behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus – kognisi respons (SKR) yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, dimana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berfikir. Merasa dan bertindak (Putranto, 2016).

Teknik Cognitive Restructuring membantu klien menganalisis secara sistematis, memproses, dan mengatasi masalah-masalah berbasis kognitif dengan mengganti pikiran dan interpretasi negatif dengan pikiran dan interpretasi positif (Erford, 2016). Cognitive restructuring melibatkan penerapan prinsip-prinsip belajar pada pikiran. Teknik ini dirancang untuk membantu mencapai respons emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terlalu bias (Dombeck & Moran, dalam Erford, 2016). Strategi cognitive restructuring didasarkan pada dua asumsi: 1) Pikiran irasional dan kognisi defektif menghasilkan self defeating behaviors (perilaku disengaja yang memiliki efek negatif pada diri sendiri- psychwiki.com); 2) Pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan dan kognisi personal. Erford, (2016) menyatakan bahwa cognitive restructuring lazim digunakan dengan individu-individu yang pikirannya terpolarisasi, menunjukkan ketakutan dan. Kecemasan dalam situasi-situasi tertentu, atau bereaksi berlebihan terhadap masalah-masalah kehidupan biasa dengan menggunakan langkah-langkah ekstrem.

Teknik cognitive restructuring merupakan usaha membantu konseli untuk belajar secara berbeda, mengubah pemikiran salah, mengganti dengan pemikiran rasional, realistis dan positif. Kesalahan berfikir diekspresikan dalam pernyataan negatif yang mengindikasikan adanya pola pikir dan keyakinan irasional (Rika,2016: 291). Teknik cognitive restructuring akan mengarahkan pada perbaikan kognitif, merasa dan bertindak menekankan otak sebagai pusat analisa, pengambilan keputusan, bertanya, bertindak dan memutuskan kembali. Kesalahan berfikir yang bersifat irasional akan menimbulkan pernyataan diri negatif.

Cognitive Restructuring (Nursalim,2013: 32) salah satu teori yang dikembangkan oleh tokoh yang bernama Ellis. Ellis menyatakan cognitive restructuring adalah upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran atau pernyataan, keyakinan konseli yang negatif dan irasional menjadi pemikiran yang positif dan rasional. Menurut Cormier dan Cormier strategi cognitive restructuring salah satu cara untuk membantu konseli menetapkan hubungan antar persepsi dan kognisi dengan emosi dan perilakunya.

Teknik cognitive restructuring merupakan salah satu terapi perubahan perilaku yang membantu klien untuk membuang pikiran dan keyakinan buruk. Diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Menurut Barriyah (2009) cognitive restructuring adalah usaha memberikan bantuan kepada konseli yang bertujuan individu mampu mengevaluasi perilaku dengan kritis dan menitikberatkan

pada hal pribadi yang negatif. Berdasarkan beberapa pengertian cognitive restructuring di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa cognitive restructuring berfokus pada upaya pemberian bantuan untuk mengubah pemikiran dan keyakinan negatif menjadi positif yang bertujuan konseli mampu mengevaluasi diri sendiri.

Menurut Saputra (2017) langkah-langkah penerapan dari teknik cognitive restructuring sebagai berikut: 1) Rasional perlakuan. Pada tahap ini konselor menjelaskan tujuan dan prosedur dalam melaksanakan konseling dengan teknik cognitive restructuring, 2) Identifikasi pikiran negatif pada situasi masalah. Pada tahap ini konselor melakukan suatu analisis terhadap pikiran-pikiran siswa dalam situasi yang mengandung tekanan dan situasi yang menimbulkan turunnya motivasi belajar; 3) Pengenalan serta perpindahan dari pikiran-pikiran negatif ke coping thought. Pada tahap ini konselor mengenalkan coping thought kepada siswa dan melatih untuk pindah dari pikiran-pikiran yang menyebabkan motivasi belajar menurun ke pikiran yang menanggulangi; 4) Pengenalan dan latihan penguatan diri. Pada tahap ini konselor mengajari siswa mengenai cara memberikan penguatan diri untuk setiap keberhasilan yang dicapainya; 5) Tugas rumah dan tindak lanjut. Pada tahap ini konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan penguasaan menggunakan coping thought dalam situasi yang sebenarnya.

2. Definisi Kecemasan

Istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris yaitu anxiety yang berasal dari Bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku, dan ango, unci yang berarti mencekik (Trismiati, dalam Yuke Wahyu Widosari, 2010: 16). Selanjutnya Steven Schwartz, S (2000: 139) mengemukakan “anxiety is a negative emotional state marked by foreboding and somatic signs of tension, such as racing heart, sweating, and often, difficulty breathing, (anxiety comes from the Latin word anxious, which means constriction or strangulation). Anxiety is similar to fear but with a less specific focus. Whereas fear is usually a response to some immediate threat, anxiety is characterized by apprehension about unpredictable dangers that lie in the future”. Steven Schwartz, S (2000: 139) mengemukakan kecemasan berasal dari kata Latin anxious, yang berarti penyempitan atau pengecilan. Kecemasan mirip dengan rasa takut tapi dengan fokus kurang spesifik, sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Kecemasan merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti hati berdetak kencang, berkeringat, kesulitan bernapas.

Syamsu Yusuf (2009: 43) mengemukakan anxiety (cemas) merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Dikuatkan oleh Kartini Kartono (1989: 120) bahwa cemas adalah bentuk ketidakberanian ditambah kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas. Senada dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono (2012: 251) menjelaskan kecemasan merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya.

Definisi yang paling menekankan mengenai kecemasan dipaparkan juga oleh Jeffrey S. Nevid, dkk (2005: 163) “kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi”. Senada dengan pendapat sebelumnya, Gail W. Stuart (2006: 144) memaparkan “ansietas kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya”.

Dari berbagai pengertian kecemasan (anxiety) yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas

Prespektif Munculnya Kecemasan.

Kecemasan adalah salah satu reaksi psikologis yang muncul ketika seseorang merasakan ancaman atau ketidakpastian dalam hidupnya. Munculnya kecemasan dapat dipahami dari berbagai perspektif, termasuk faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan

Dari perspektif biologis, munculnya kecemasan bisa terkait dengan perubahan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Otak memiliki daerah khusus yang terlibat dalam pengolahan informasi yang terkait dengan potensi ancaman, dan ketika otak mendeteksi potensi ancaman, ini dapat memicu respons kecemasan

Dari perspektif psikologis, pengalaman masa lalu, keyakinan, dan pola pikir individu memainkan peran penting dalam munculnya kecemasan. Trauma masa lalu, kecenderungan berpikir negatif, dan pola-pola pikir yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap kecemasan.

Dari perspektif sosial, tekanan dari lingkungan sosial, seperti tekanan dari teman-teman, keluarga, atau masyarakat, dapat berkontribusi pada munculnya kecemasan. Perasaan kurangnya dukungan sosial atau tekanan untuk mencapai standar tertentu juga dapat meningkatkan kecemasan.

Dari perspektif lingkungan, perubahan dalam situasi hidup seseorang, seperti perubahan pekerjaan, perpindahan rumah, atau situasi ekonomi yang sulit, dapat memicu kecemasan. Lingkungan yang tidak stabil atau penuh ketidakpastian juga dapat menjadi pemicu kecemasan.

Penting untuk diingat bahwa munculnya kecemasan adalah fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor. Selain itu, tingkat kecemasan juga dapat bervariasi dari individu ke individu. Pengelolaan kecemasan sering melibatkan pendekatan holistik yang mencakup intervensi psikologis, dukungan sosial, dan mungkin pengobatan medis jika diperlukan.

Blacbum & Davidson (dalam Triantoro Safaria & Nofrans Eka Saputra, 2012: 51) menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya (seperti keadaan emosi serta fokus kepermasalahannya). Kemudian Adler dan Rodman (dalam M. Nur Ghufroon & Rini Risnawita, S. 2014: 145-146) menyatakan terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, yaitu:

1. Pengalaman negatif pada masa lalu Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes
2. Pikiran yang tidak rasional Pikiran yang tidak rasional terbagi dalam empat bentuk, yaitu.
 - a. Kegagalan ketastropik, yaitu adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan ketidakanggapan dalam mengatasi permasalahannya.
 - b. Kesempumaan, individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. Individu menjadikan ukuran kesempumaan sebagai sebuah target dan sumber yang dapat memberikan inspirasi.
 - c. Generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan, ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman." Pada dasarnya setiap individu selalu berusaha untuk mengatasi kecemasan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap sebab-sebab timbulnya rasa cemas. Reaksi kecemasan ini menggambarkan perasaan subjektif yang muncul dalam bentuk ketegangan yang tidak menyenangkan.

Menurut Burnham (dalam Supriyantini, 2010:13), sumber rasa cemas akan lebih mudah ditelusuri dengan meneliti 3 penyebab dasar, yaitu: 1) rasa percaya diri yang mungkin terancam oleh keraguan akan penampilan lahiriah maupun kemampuan. 2) Kesejahteraan pribadi kita mungkin terancam oleh ketidakpastian akan masa depan, keraguan dalam pengambilan keputusan dan keprihatinan akan materi. 3) Kesejahteraan kita mungkin terancam oleh berbagai konflik yang tidak terpecahkan.

Tingkatkan Kecemasan

Semua orang pasti mengalami kecemasan pada derajat tertentu. Menurut Peplau, dalam (Muyasaroh et al. 2020) mengidentifikasi empat tingkatan kecemasan, yaitu:

Kecemasan Ringan Kecemasan ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar menghasilkan pertumbuhan serta kreatifitas. Tanda dan gejala antara lain: persepsi dan perhatian meningkat, waspada, sadar akan stimulus internal dan eksternal, mampu mengatasi masalah secara efektif serta terjadi kemampuan belajar. Perubahan fisiologi ditandai dengan gelisah, sulit tidur. Hipersensitif terhadap suara, tanda vital dan pupil normal.

Kecemasan Sedang Kecemasan sedang memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga individu mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. Respon fisiologi : sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, gelisah. Konstipasi. Sedangkan respon kognitif yaitu lahan persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya.

Kecemasan Berat Kecemasan berat sangat mempengaruhi persepsi individu, individu cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi

3. Teknik Konseling Cognitive Restructuring Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Remaja

Restrukturisasi kognitif merupakan salah satu teknik konseling yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan pada remaja. Teknik ini membantu individu menganalisis, mengolah, dan mengatasi masalah berdasarkan pemikiran, keyakinan, dan persepsinya. Berikut cara penerapan restrukturisasi kognitif untuk mengurangi kecemasan pada remaja

1. Identifikasi pikiran dan keyakinan negatif : Langkah pertama dalam restrukturisasi kognitif adalah mengidentifikasi pikiran dan keyakinan negatif yang berkontribusi terhadap kecemasan. Hal ini dapat dilakukan melalui refleksi diri atau dengan bantuan seorang konselor
2. Tantang dan susun ulang pikiran negatif : Setelah pikiran dan keyakinan negatif teridentifikasi, pikiran dan keyakinan negatif tersebut dapat ditantang dan dibingkai ulang. Dorong remaja untuk mempertanyakan bukti pemikiran negatif mereka dan mempertimbangkan perspektif alternatif yang lebih realistis.
3. Praktikkan pembicaraan diri yang positif : Pembicaraan diri yang positif melibatkan penggantian pikiran negatif dengan pikiran positif dan memberi semangat. Dorong remaja untuk mempraktikkan self-talk positif secara rutin, terutama dalam situasi yang memicu kecemasan.
4. Tetapkan tujuan yang realistis : Menetapkan tujuan yang realistis dapat membantu mengurangi
5. kecemasan dengan memecah tugas-tugas yang berat menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dorong remaja untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat dicapai serta merayakan kemajuan mereka.
6. Gunakan teknik relaksasi : Teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam dan relaksasi otot progresif, dapat membantu mengurangi kecemasan. Dorong remaja untuk mempraktikkan teknik ini secara teratur, terutama pada saat stres tinggi.
7. Mencari dukungan : Akan bermanfaat bagi remaja untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau konselor. Seorang konselor dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam menerapkan teknik restrukturisasi kognitif dan membantu remaja mengembangkan strategi coping untuk mengelola kecemasan.

Beck, Emery dan Greenberg (Wolman dan Sriket, 1994) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kecemasan akademik adalah munculnya pikiran irasional dan kesalahan kognitif, sehingga dengan teknik konseling kognitif mengubah pikiran menjadi rasional, subjek lebih mampu mengarahkan perilakunya.

Restrukturisasi kognitif terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dalam berbagai konteks, seperti kecemasan akademis, kecemasan terkait pekerjaan, kecemasan sosial, dan fobia spesifik. Dengan membantu remaja mengidentifikasi dan menantang pikiran dan keyakinan negatif mereka, restrukturisasi kognitif dapat menjadi alat yang berharga dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan dengan menggunakan teknik cognitive restructuring diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi gejala kecemasan pada remaja. Dengan menggunakan teknik cognitive restructuring ini disarankan bisa menggali dan mengkaji masalah ini dengan perspektif yang lebih luas serta dapat mengaplikasikan teknik cognitive restructuring untuk mengatasi masalah selain mengurangi gejala kecemasan pada remaja itu pada subjek siswa ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sengkey, S. B. (2020, June). *Studi Deskriptif Kecemasan Mahasiswa Dalam Menghadapi Kelulusan*. In *Jurnal Forum Pendidikan* (Vol. 15, No. 2).
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). *Konsep kecemasan (anxiety) pada lanjut usia (lansia)*. *Konselor*, 5(2), 93-99.
- Hayat, A. (2017). *Kecemasan dan metode pengendaliannya*. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(1).

- Lalita, T. V. (2014). *Hubungan antara self efficacy dengan kecemasan pada remaja yang putus Sekolah*. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 3(2)
- Mastur, (2012) *Konseling kelompok dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa*. *Jurnal Bimbingan Konseling* 1 (2)
- Rufaidah, A., & Karneli, Y. (2020). Penerapan Teknik Cognitive Restructuring dalam Konseling Perorangan untuk Mereduksi Gangguan Kecemasan. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(2), 214-222.
- Zulkifli, A., Fauzi, A., & Mulkiyan, M. (2022). Konseling Kelompok Cognitive Behavior Therapy Dengan Teknik Cognitive Restructuring Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 1-9.
- Shobabiya, M., & Prasetyaningrum, J. (2017). Konseling kognitif untuk mengurangi kecemasan akademik pada siswa SMP kelas 7.
- Muslimahayati, M., & Rahmy, H. A. (2021). Depresi dan Kecemasan Remaja Ditinjau dari Perspektif Kesehatan dan Islam. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 1 (1), 35–44.